

**ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ПРИ
ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

Маширабов Ахрорбек

Студент магистратуры по специальности Юриспруденция

государственного управления

Ташкентского государственного юридического университета

Тел: +998973430101

Аннотация. В этой статье будут освещены гарантии защиты прав иностранных инвесторов, основанные на опыте таких стран, как США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, а также стабильный рост инвестиций и порядок их эффективного использования и финансового контроля. В то же время использование опыта зарубежных стран в создании широких возможностей для инвесторов и совершенствовании национального законодательства, регулирующего эту деятельность, считается одним из лучших способов развития инвестиционной деятельности, исходя из того, что она исходит от иностранных трансфертов. Также в этой связи будут разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова. Инвестиции, инвестиционная деятельность, иностранный инвестор, заявка, инвестиционная деятельность, инвестиционная деятельность, предпринимательская деятельность.

Сегодня устойчивый рост и эффективное использование инвестиций является стратегической задачей, стоящей перед страной. Его финансовый контроль предполагает всесторонний учет специфического инвестиционного процесса сложных взаимодействий многих элементов в инвестиционном секторе.

В то же время опыт экономически развитых стран показывает, что микро- и макроэкономическое дублирование позволит обеспечить финансовую взаимозависимость только на рынке как системе самоуправления и в регулируемой государством (molifvi) инвестиционной деятельности. При выборе лидеров мира будут руководствоваться страны, которым удалось сформулировать оптимальную инвестиционную политику и которые создали ИСО для ее реализации. Среди таких стран - Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Франция, Япония.

Исходя из этого, мы проанализируем опыт ряда зарубежных стран в финансово-правовом регулировании инвестиционной деятельности в зарубежных странах со стороны государства. Источников, регулирующих деятельность иностранных инвесторов, много, но их разнообразие характеризуется отсутствием общих подходов в определении основных правовых категорий. Каждое современное государство имеет свое собственное внутреннее законодательство в области капиталовложений, что, в свою очередь, позволяет осуществлять простой контроль за защитой своей экономики и финансовой системы и контролировать любое движение средств с целью его полного запрета.

Однако национальное регулирование многих развитых стран достаточно либерально, что объясняется необходимостью обеспечения максимальной свободы инвестиций с целью привлечения иностранного кредитного капитала. Если инвестиция осуществляется физическими или юридическими лицами одного государства на территории другого государства или резидентом за рубежом, привлекающим инвестиции (нерезидентом - на территории страны), инвестиция становится международной. Такие отношения регулируются двумя группами национального и международного права.

В.М.Шумилов отметил, что "международное инвестиционное законодательство в основном напрямую не регулирует сферу движения инвестиций, а косвенно - закладывает основы для внутреннего

законодательства и способствует внедрению единых правовых норм в национальные правовые системы"¹.

Правовые институты Российской Федерации во многом схожи с правовыми институтами Узбекистана, поэтому изучение опыта этого государства в области финансового регулирования деятельности инвестиций имеет большое теоретическое и практическое значение. В РФ защита прав предпринимателей осуществляется в судебной и внесудебной формах. Органами, обеспечивающими восстановление нарушенных или оспариваемых прав в рамках судебной защиты, являются следующие::

- Конституционный Суд Российской Федерации;
- арбитражные суды;
- суды общей юрисдикции.

Формы внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей включают:

- нотариальная защита;
- арбитражное разбирательство;
- порядок досудебного рассмотрения споров.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими инвестиционную деятельность в Российской Федерации, являются законы "Об инвестиционной деятельности, осуществляемой путем размещения капитала в Российской Федерации", принятые 23 февраля 1999 года, и "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", принятые 9 июля 1999 года. В РФ государство использует различные методы регулирования инвестиционной деятельности. Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 12 предусматривает следующие способы защиты гражданских прав: признание права, восстановление ситуации до нарушения права, признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, признание документа государственного органа или органа местного самоуправления недействительным; она включает в себя

¹ Шумилов В.М., Международное право. Учебник. –М.: Волтерс Клувер, 2010 й, - С 341.

самооборону, компенсацию морального вреда, возмещение ущерба, побуждение к нестойке, изменение или прекращение правоотношений, неприменение судом решений государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащих закону, и другие методы, предусмотренные законом. Эти методы используются в отношении предпринимательской деятельности без исключения.

Статья 10 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" гарантирует правильное разрешение спора, возникающего в связи с инвестициями и предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации иностранным инвестором. Эта гарантия основана на том факте, что споры, возникающие в связи с инвестиционной и предпринимательской деятельностью иностранного инвестора на территории Российской Федерации, разрешаются в суде или в арбитражном суде или в международном арбитражном суде в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. Создание международных арбитражных правил для урегулирования инвестиционных споров тесно связано с проблемами подтверждения распечатки и норм международно-правовой защиты иностранного капитала в принимающих государствах.

Сегодня международно-правовое регулирование иностранных инвестиций, как уже отмечалось, является одним из правовых столпов, стабилизирующих поступательную деятельность мировой экономики. Она основана на фундаментальном неолиберальном экономическом регулировании, обеспечивающем свободное и беспрепятственное движение капитала, товаров и услуг по всему миру, и осуществляется в соответствии с уставами и другими учредительными документами международных организаций.

Согласно доктрине Кальво, развивающиеся страны отдают приоритет приоритету своей внутренней политики в отношении иностранных инвестиций.

Статья 5 Закона "Об иностранных инвестициях Российской Федерации" устанавливает гарантию правовой защиты иностранных инвесторов в РФ, в соответствии с которой на территории Российской Федерации иностранным инвесторам обеспечивается полная и абсолютная защита их прав и интересов, предусмотренных настоящим федеральным законом, иными федеральными законами Российской Федерации и другими. Иностранный инвестор имеет право возместить ущерб, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации².

Изучение законодательства Казахстана в области защиты прав инвесторов имеет большое значение. Потому что Казахстан, помимо того, что является армией с Узбекистаном, является главным конкурентом на центральноазиатском рынке. Инвестиционная деятельность в Узбекистане

Это регулируется законом "Об инвестициях", принятым в 2016 году 1 января 2003 года 8 января. 29 октября 2015 года, в связи с принятием Предпринимательского кодекса Республики Казахстан путем объединения всех соответствующих нормативно-правовых актов, данный закон утратил силу. Статья 273 настоящего кодекса посвящена инвестиционным отношениям, согласно которой регулирование отношений, связанных с инвестициями в Республике Казахстан, определение правовых и экономических основ для поощрения инвестиций, гарантия защиты прав инвесторов при реализации инициатив в Республике Казахстан, определение мер государственной поддержки инвестиций.

Статья 276 настоящего Кодекса устанавливает правовые гарантии инвестиционной деятельности на территории Республики Казахстан, в соответствии с которыми к инвестору полностью и безоговорочно применяются права и интересы, предусмотренные Конституцией Республики

² Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ

Казахстан, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также ратифицированные международные договоры.

Инвестор имеет право возместить ущерб, причиненный государственными органами в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан вследствие их действий (бездействия) в нарушение законов Республики Казахстан.

Республика Казахстан обеспечивает стабильность условий контрактов, заключенных между инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за исключением случаев, когда в контракты вносятся изменения по соглашению сторон.

Статьей 279 Кодекса установлены гарантии прав инвестора в процессе национализации и реквизиции, согласно которым принудительное изъятие (национализация, реквизиция) имущества инвестора для государственных нужд допускается в исключительных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Инвестору будут полностью компенсированы убытки, понесенные им в результате принятия Республикой Казахстан законодательства о национализации.

Реквизиция имущества инвестора осуществляется путем оплаты рыночной стоимости имущества.

Рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Жалоба может быть подана в судебном порядке на цену реквизируемого имущества.

После завершения дел, вызвавших реквизицию, инвестор имеет право потребовать возврата имущества, но обязан вернуть полученную им сумму компенсации с учетом ущерба, причиненного снижением стоимости имущества.

В то же время в Узбекистане существует правовой институт инвестиционного омбудсмана, который защищает права и интересы

инвесторов, которых в нашей стране не существует. Статья 315 кодекса определяет функции инвестиционного омбудсмана, согласно которой инвестиционный омбудсмен в целях защиты прав и законных интересов инвесторов:

Рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в процессе инвестиционной деятельности инвесторов в Республике Казахстан, и дает рекомендации по их решению, включая взаимное сотрудничество с государственными органами:

- 1) помогает инвесторам в решении вопросов, возникающих в результате судебных и досудебных разбирательств;
- 2) разрабатывает и предоставляет рекомендации Правительству Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о правильности инвестиционной деятельности.

Рекомендации инвестиционного омбудсмана составляются в форме заявлений о письмах и встречах инвестиционного омбудсмана.

По вопросам инвестиций Омбудсмен проведет консультации с государством и организациями и проведет протокольные встречи для решения проблем как досудебных, так и досудебных инвесторов.

Если вопрос инвестора не будет решен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан разработает и предоставит рекомендации по совершенствованию законодательства.

Согласно статье 296 кодекса, инвестиционные споры разрешаются путем переговоров или в соответствии с процедурой урегулирования споров, ранее согласованной сторонами. В случае невозможности разрешения инвестиционных споров путем переговоров спор разрешается в государственных судах в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан, а также в арбитраже, установленном соглашением сторон. Споры, не связанные с инвестициями, будут разрешаться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также статьей 300 Кодекса установлены формы защиты прав предпринимателей, каждый предприниматель имеет право на защиту своих прав, свобод и законных интересов через суд. Защита нарушенных или оспариваемых прав субъектов предпринимательства может осуществляться в соответствии с процедурой, установленной законами Республики Казахстан (арбитраж, СМИ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, Омбудсмен, переговоры, процедура подачи иска и т.д.). Защита интересов права субъектов предпринимательства могут быть реализованы путем подачи жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и действия (решения) государственных органов в случаях, предусмотренных настоящим кодексом и законами Республики Казахстан. В случаях, предусмотренных законодательством, право на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности может быть реализовано либо непосредственно, либо посредством юридических действий (самообороны) субъекта предпринимательской деятельности, при нарушении которых нарушаются права.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что введение в единую систему нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, позволит контролировать финансы инвестиционной деятельности и создаст основу для внедрения в Узбекистан большого количества иностранных инвесторов.

Также, если мы коснемся шумихи в этой области таких стран, как США, Великобритания, Германия и Франция, основными приоритетными направлениями инвестиционной политики США являются привлечение инвестиций в США, а также стимулирование иностранных инвестиций для создания дополнительных рабочих мест и восстановления экономики. В связи с этим главным приоритетом федерального правительства, правительств штатов и муниципальных образований является максимальная поддержка потенциальных инвесторов и создание эффективных стимулов для

инвестиций. В частности, налоговые льготы, в том числе льготные банковские кредиты, инновационные гранты и т.д.

Финансовое регулирование иностранных инвестиций в Соединенных Штатах осуществляется на двух уровнях: на федеральном уровне и на уровне штатов, благодаря федеральному уровню. На федеральном уровне, как правило, устанавливаются общие требования, а конкретные правила участия иностранных инвесторов в проектах, осуществляемых в соответствующих штатах, устанавливаются местными властями.

Список использованной литературы

1. Мирзиеев Ш.М. Мы вместе восстановим свободное и процветающее, демократическое государство Узбекистан. - Т.: "Узбекистан", 2016 г., - 56 б.
2. Мирзиеев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина процедур и личная ответственность - ежедневное правило работы каждого руководителя должно быть ультшт. - Т.: "Узбекистан", 2017 - 104 с.
3. Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: учебное пособие.- М., СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013 г. 202 б.
4. Вахрин П.И. Инвестиции: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 384 с.
5. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. с англ.; Под ред. А. Н. Шохина – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 247 с.
6. Корчагин Ю.А., Маличенко И.П. Инвестиции и практика. Ростов н/Д, 2008. С. 5.
7. Иголина Л.Л. Инвестиции: Учебник. 2е изд., перераб. идоц. М., 2008. С. 20.
8. Самарходжаев Б.Б. Проблемы правового регулирования отношений по инвестициям в Республике Узбекистан (международно-частноправовой аспект). – Диссер. на соиск. ученой степени доктора юридических наук. – Ташкент, 2003. – С. 118.

9. Лисница В.Н. Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений, осложнённых иностранным элементом // Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Новосибирск-2013 г. 312-б.

10. Гулямов С.С. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Республики Ўзбекистан. Автореф.дис...канд.юрид.наук.-Ташкент, 2002.